

TAFAKKUR AQLIY BILISH JARAYONI SIFATIDA

Roziqova Malika Olim qizi

NamDPI Pedagogika va psixologiya kafedrası o`qituvchisi

Turg'unboyeva Nozima Raxmatilla qizi

Maxsus pedagogika (Logopediya) yo`nalishi 1 kurs talabasi

turgunboyevanozima8@gmail.com

Annotatsiya: Tafakkur –inson aqliy faoliyatining yuksak shakli.Tafakkur atrof muhitni,ijtimoiy hodisalarni,voqelikni bilish jarayoni.Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza ,g`oya,farazlar vujudga keladi.Tafakkur fikrlash demakdir.

**Kalit so`zlar:** fikr,bilish jarayoni, filogenetik ontogenetik yo`nalishlar, aqliy faoliyat.

Tafakkur deb narsa va hodisalar o`rtasidagi eng muhim bog`lanishlar va munosabatlarning ongimizda aks ettirilishiga aytiladi.Tafakkur (arabcha fikrlash, aqliy bilish) – inson ma`naviyatining tarkibiy qismi, bilishning olamdagi narsa va hodisalarning umumiy, muhim xususiyatlarini aniqlaydigan, ular o`rtasidagi ichki, zaruriy aloqalar, ya`ni qonuniy bog`lanishlarni aks ettiradigan aqliy bosqichi. Tafakkur iborasi arabcha “fikr” so`zidan kelib chiqqan bo`lib, o`ylash, muhokama, mushohada va fikr yuritish ma`nolarini bildiradi.Tafakkur inson aqliy faoliyatining yuksak shaklidir.Tafakkur orqali biz narsa va hodisalarni ongimizda aks ettiramiz. Tafakkur deb narsa va hodisalar o`rtasidagi eng muhim bog`lanishlar va munosabatlarninig ongimizda aks ettirilishiga aytiladi[1].

Tafakkur atrofdagi olamni bilish qurolidir va insonoqilona amaliy faoliyatining vujudga kelishi uchun shartdir.Tafakkur jarayonida fikr paydo bo`ladi,bu fikrlar insonning ongida muhim tushunchalar shaklini oladi.Tafakkur nutq-til bilan chambarchas bog`langan.Inson tafakkur va nutq bo`lganligi tufayli u hayvonlardan farq qiladi va shu sababli u ongli mavjudotdir.Inson o`z atrofdagi olamda bo`lgan buyumlar va hodisalarni ongli ravishda idrok qiladi,ongli ravishda eslab qoladi hamda

esga tushiradi va ongli ravishda harakat qiladi. Sezgi va idroklarga, xotira va tassavvurlarga nisbatan tafakkur odamlarning bilish va amaliy faoliyatida alohida ahamiyatga ega. [2] Umumiy psixologiya darsliklarida tafakkurga berilgan ta'rif turlicha bo'lib, ikkita yoki uchta muhim xususiyati ta'kidlab o'tiladi, xolos. Jumladan, P.I. Ivanovning darsligida «tafakkur insonning shunday aqliy faoliyatidirki, bu faoliyat voqelikni eng aniq (to'g'ri), to'liq, chuqur va umumlashtirib aks ettirishga (bilishga), insonning tag'in ham oqilona amaliy faoliyat bilan shug'ullanishiga imkon beradi», deb ta'riflanadi. Ushbu ta'rifda tafakkurning to'la, aniq va umumlashtirilgan holda aks ettirishi ta'kidlab o'tiladi, xolos, lekin uning xarakterli xususiyatlari bivosita so'z yordami bilan ifodalanishi muallifning diqqat markazidan chetda qolgan. M.V. Gamezo «tafakkur voqelikning umumlashgan holda va so'z hamda o'tmish tajriba vositalarida aks ettirilishi» ekanligi bayon qiladi. U tafakkurning umumlashgan, so'z vositasida va vositali atrof-muhit hodisalarini aks ettira olishini ta'kidlaydi.

Bizningcha, tafakkurga berilgan ushbu ta'rif uning predmetini to'la ochib berishga qurbi yetmaydi, shuning uchun boshqa manbalarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. A.V. Petrovskiy tahriri ostidagi darslikda tafakkurga ushbu shaklda ta'rif o'z ifodasini topgan: «Tafakkur - ijtimoiy-sababiy, nutq bilan chambarchas bog'liq muhim bir yangilik qidirish va ochishdan iborat psixik jarayondir, boshqacha qilib aytganda, tafakkur voqelikni analiz va sintez qilishda uni bevosita va umumlashtirib aks ettirish jarayonidir». Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, tafakkur yuqorida keltirib o'tilgan ta'riflardan bir muncha kengroq xususiyatlarni ochib berish uchun xizmat qiladi, biroq uning jihatlari to'la qamrab olinmagan. V.V. Bogoslovskiy tahriridagi darslikda ham tafakkurga berilgan ta'rif uning umumlashgan va bilvosita aks ettirish xususiyatlari yoritilgan, xolos. Xuddi shunga o'xshash tafakkur xususiyatlari F.N. Gonobolin, K.K. Platonov darsliklarida ham uchraydi. Bizningcha, tafakkur predmetini belgilash uchun to'laroq ta'rif O.K. Tixomirovning darsligida berilgan. Tafakkur predmetiga kiruvchi tarkibiy qismlar mana bunday ifodalanadi: «Tafakkur - bu o'z mahsuloti bilan voqelikni umumlashtirib, bivosita aks ettirishni xarakterlaydigan, umumlashtirish darajasi va foydalanadigan vositalariga hamda o'sha umumlashmalar yangiligiga bog'liq ravishda turlarga ajratishdan iborat jarayon, bilish faoliyatidir».

O.K.Tixomirov mazkur ta’rifda tafakkurning aksariyat jihatlari va xususiyatlarini ta’kidlab o’tgan. Lekin tafakkur muammosiga yangicha yondashishlarning paydo bo’lishi ta’rifni yanada takomillashtirishni taqozo qiladi.[3]

Tafakkur yo’ naltirib turadigan asosiy nerv-fiziologik negiz shunday yo’l ko’rsatib turuvchi refleksdirki, bu refleks tafakkur qilish jarayonlarida katta rol o’ynaydi. Odam tevarak-atrof olamni shaxsan bilib olayotgan chog’ida yoki o’zi harakat qilayotgan chog’idagina emas, balki shu bilan birga, u o’zining (og’zaki yoki yozma) nutqi bilan o’z fikrlarini boshqa odamlarga o’tkazayotganida hamda boshqa odamlarning fikr va bilimlarini o’zi o’zlashtirib olayotgan chog’da ham fikr qilaveradi.

Odamning bilish va amaliy ehtiyojlari, tevarak-atrof va hayot to’g’risidagi o’z bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirishga intilishi tafakkur qilish faoliyatini vujudga keltiradi va bu faoliyatni kuchaytiraveradi. Shu sababli tafakkur qilish jarayonlarining muayyan maqsadga qaratilgan bo’lishi shu jarayonlarning muhim xususiyatlaridir.[4]

Demak tafakkur, ong tushunchalari insonga xususiyat hisoblanadi. Insonlar tafakkur ong orqali hayvonlardan farq qiladi. Tafakkur orqali biz voqea hodisalarni o’z ongimiz orqali fikrlab, idrok qilamiz. Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog’liq ravishda namoyon bo’ladi ya’ni fikrlash faoliyati nutq bilan namoyon bo’ladi. Tafakkur, insonning fikrlash va muammolarni hal etish jarayonidir. Bu jarayon o’z-o’zini tahlil qilish, yangi g’oyalarni ishlab chiqish va mavjud bilimlarni kengaytirish imkonini beradi. Tafakkur orqali inson o’z his-tuyg’ularini, fikrlarini va hayotiy tajribalarini chuqurroq tushunishga harakat qiladi.

Xulosalar:

1. O’z-o’zini anglash: Tafakkur insonni o’zining ichki dunyosini o’rganishga, o’z qobiliyatlarini va kamchiliklarini aniqlashga yordam beradi.

2. Tahlil va sinchkovlik: Fikrlarni va voqealarni chuqur tahlil qilish orqali inson yanada ob’ektiv qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo’ladi.

3. Yangi g’oyalar: Tafakkur jarayoni yangi g’oyalarni ishlab chiqish va muammolarni innovatsion yechimlar bilan hal etish imkonini beradi.

4. Hayotiy tajriba: Inson o'z tajribalarini ko'rib chiqish orqali ulardan saboq olish va kelajakda yanada muvaffaqiyatli bo'lish imkoniyatini oshiradi.

Tafakkur, shuningdek, ruhiy sog'liqni saqlashda ham muhim rol o'ynaydi, chunki bu jarayon stressni kamaytirishga, hissiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova. "Umumiy Psixologiya" - Toshkent-2010-188 b
2. P.I.Ivanov "Umumiy Psixologiya" - Toshkent-2008-186 b
3. A.M.Nazarov "Umumiy Psixologiya" - Buxoro-2020-236 b
4. M.E.Zufarova "Umumiy Psixologiya" - Toshkent-2010-166 b
5. qizi Rustamova, G. Z. X. (2024). Boshlangich sinf o'quvchilarining maktabga intellektual tayyorgarlik muammosi. Science and Education, 5(5), 331-335.
6. Roziqova, M. (2023). Baynalminal oilalarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Interpretation and researches, 1(1).
7. Olimovna, R. M. (2023). BAYNALMINAL OILALARNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI ORGANISH IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA. PEDAGOGS, 48(2), 49-51.
8. Roziqova, M. (2024). O'smirlarda ijtimoiy tarmoqlar tasirida yuzaga keladigan muammolar va ularning oldini olish psixologik xizmatning dolzarb vazifasi sifatida. Образование наука и инновационные идеи в мире, 41(1), 95-97.
9. Roziqova, M., & Moxistarabonu, X. (2024). INKLYUZIV TALIMNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 41(1), 92-94.